

ARQUITETURA MODERNA E O TEMA INDUSTRIAL NO RIO GRANDE DO SUL: O CASO EXEMPLAR DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI

VIVIANE VILLAS BOAS MAGLIA

Arquiteto (UniRitter)
Mestre em arquitetura (UFRGS)
Professora, FAU-UniRitter)

A noção de arquitetura *moderna*, oriunda do final do século XVIII, é associada à idéia de *progresso*, à perda de confiança nas tradições renascentistas e nas teorias que as apoiavam e ao surgimento da Revolução Industrial, que criou novos padrões, trouxe novos problemas, novos métodos de construção e sugeriu novas formas. Além disto, a industrialização também criou novas estruturas econômicas e centros de poder. Enquanto até o século XVIII as principais obras arquitetônicas se apóiam na Igreja, no Estado e na aristocracia, a partir daí passam a ser resultado das necessidades das novas classes, como consequência de seu enriquecimento recente.

Os novos meios de transporte modificaram as relações de espaço e tempo e permitiram que a exploração, o refino, a industrialização, o gerenciamento do processo e a comercialização dos produtos se dessem em lugares diferentes. Isto remodelou a hierarquia social, afetou a organização das cidades e a construção, que, no final do século XIX, deixa de ser baseada no vernacular local para dar lugar ao concreto armado ou aos sistemas estandardizados em aço.

Fig. 1: Os novos meios de transporte

*O século XX daria coordenadas absolutamente inéditas ao mundo. Provocaria transformações radicais e profundas. Sob o seu signo, registra-se o apogeu da época industrial e técnica, a formação da alta burguesia e do proletariado, o estabelecimento organizado do capitalismo. A revolução burguesa passa a ser a revolução dos banqueiros. Dá-se o aperfeiçoamento das máquinas de combustão e o aproveitamento da eletricidade nas indústrias, com seu conseqüente e imediato progresso. Cresce o comércio, fomenta-se o transporte, multiplica-se a produção que, processada em larga escala, abarrota os entrepostos...*¹

O Movimento Moderno tem como principais características a busca de uma nova linguagem e a composição arquitetônica baseada no funcionalismo, abandonando totalmente as linguagens do passado e a ornamentação aplicada. Ou seja, *o arquiteto cria a partir do nada, baseando-se em diagramas funcionais, relações topológicas, zonificação, organização e hierarquização.*² O resultado são formas que derivam das demandas do programa, fruto de um processo, refletindo as funções desempenhadas pelo edifício. Esta nova arquitetura é baseada no uso dos materiais resultantes da revolução industrial, na confiança no progresso técnico e é disciplinada pelas exigências da função.

Esta concepção de arquitetura implica um engajamento com uma nova realidade social e tecnológica, trazidas à tona pelo Iluminismo e pela industrialização e implica a *rejeição das imitações superficiais das formas do passado e um retrato mais direto e honesto do mundo contemporâneo, se não uma vaga antecipação de um futuro melhor.*³ Baseia-se, também, em uma série de premissas metodológicas, as quais estavam influenciadas pelas idéias de progresso e de espírito dos tempos:

- o *Zeitgeist* idealista de Hegel, em que o artista moderno é o responsável pela divulgação e compreensão da imagem e significado de seu tempo;
- o método projetual e didático sintetizado no texto de Lázló Moholy-Nagy, *Dos materiais à arquitetura*, de 1929, reeditado e atualizado em 1938, ao criar a Nova Bauhaus, no Instituto de Desenho de Chicago, com o título *A nova visão*;
- o racionalismo cartesiano, o positivismo e o cientificismo de Augusto Comte e Gottfried Semper.

Há uma busca soluções para os graves problemas habitacionais decorrentes da revolução industrial, do crescimento populacional resultante do êxodo rural e de conquistas da medicina que diminuem a mortalidade, em cidades às vezes milenares, degradadas por estes fatores e

¹ BRITO, Mário da Silva in XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma Geração*. São Paulo: Pini / Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura / Fundação Vilanova Artigas, 1987, p.7.

² MARTÍNEZ, Alfonso Corona. *Ensayo sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP67, 1990, p.26.

³ CURTIS, William J.R. *Modern Architecture since 1900*. London: Phaidon Press Limited, 1999, p.23-24.

ainda por guerras ou conflitos. Prega melhores condições de vida/habitação/trabalho para o povo, reflexo de movimentos políticos democráticos, socialistas ou comunistas, que propõe novos ideais. Este movimento vê a arquitetura como um instrumento de mudança da sociedade: através dela surgirá uma nova ordem social e o arquiteto é o herói que possibilita esta mudança.

Neste momento tão complexo surgem também novas necessidades de construção em temas ainda recentes: as indústrias, os hangares, as estações de trem e metrô, os parlamentos; e de construção de maior quantidade de edifícios públicos como escolas, hospitais, bibliotecas, universidades, museus, teatros, grandes mercados públicos, lojas de departamentos, arranha-céus comerciais e mesmo habitações, para suprir as necessidades da população.

Fig. 2: Galeria das Máquinas; Hangar para Dirigíveis; Conjunto Habitacional Kiekhof

Esta necessidade de construção rápida e eficiente tirou partido das novas tecnologias e materiais: o concreto armado, o aço e o vidro, agora produzido industrialmente, em dimensões maiores e com melhor qualidade. A possibilidade de pré-fabricação de determinados elementos como uma forma de racionalização foi outro fator fundamental - *da repetição decorrem suas (da arquitetura moderna) qualidades fundamentais de rapidez e economia.*⁴

Fig. 4: Estrutura em concreto armado monolítica - François Hennebique e Estrutura Dom-ino, Le Corbusier

Os métodos de construção industriais, as fachadas planas, as plantas estandardizadas, a luminosidade e a transparência possíveis graças ao uso intensivo do vidro, tudo isto projetado racional e funcionalmente, representam a crença numa sociedade melhor, liberta do

⁴ NIEMEYER, Oscar. *Conversa de arquiteto*. Rio de Janeiro: Revan, 1999, 4ª edição, p.45.

individualismo, que usa o design como um instrumento do progresso social. *É um postulado político que adota a forma de um ideal arquitetônico: clareza, simplicidade e integridade – em outras palavras, o Sachlichkeit.* ⁵

A transparência das fachadas, conseguida com a estrutura independente e as paredes de vidro, é associada à honestidade; a planta-livre à democracia e ampla possibilidade de escolha; a ausência de ornamentação à economia e integridade ética. ⁶

Este movimento é personificado por diferentes arquitetos europeus, entre eles Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe. Todos eles empregam as novas técnicas e materiais, mas cada um deles alcança um diferente resultado.

No Brasil, inicialmente, as idéias de Le Corbusier transformadas por Lúcio Costa, Niemeyer e seus contemporâneos deram origem a uma arquitetura também *moderna*, mas diferente da corbusiana, adaptada às nossas circunstâncias, hoje conhecida por Escola Carioca. Posteriormente Mies van der Rohe, especialmente em São Paulo, passa a ser adotado como referência, originando a Escola Paulista.

Ao examinarmos as principais obras construídas na cidade de Porto Alegre nas décadas de 50 e 60, relacionados por Xavier e Mizoguchi, ⁷ a Escola Carioca é uma referência importante, porém, o uso da sintaxe miesiana está muito presente: a presença de grandes planos envidraçados, e o emprego de grandes pórticos é cada vez mais freqüente.

... até o início da década de 50, o estilo moderno brasileiro baseia-se principalmente nos postulados corbusianos transformados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Entre 1955 e 1960, porém, a obra de Mies van der Rohe passou a ser aceita como alternativa ao paradigma corbusiano e a exercer uma influência significativa sobre a arquitetura moderna brasileira. No projeto de Brasília, 1957, os edifícios projetados por Oscar Niemeyer já expressam esta mudança de rumo. ⁸

⁵ BONTA, Juan Pablo. *Anatomía de la interpretación en arquitectura – resenha semiótica de la crítica del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA., 1975, p.4.

⁶ MONTANER, Josep Maria. *Después del Movimiento Moderno – arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993, p.12.

⁷ XAVIER, Alberto e MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987, p.158-238.

⁸ MAHFUZ, Andrea Soler Machado. *Dois Palácios e uma Praça: a inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre*. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996, p.48.

Fig. 5: Edifícios Annes Dias (Arq. Armando D'Ans, 1955), Barrisul (Alfredo Ernesto Becker, 1958) e IAB (Arq. Carlos Maximiliano Fayet, 1960)

O paradigma *miesiano* adotado nos projetos da Escola Paulista e também em inúmeros projetos no Rio Grande do Sul, é identificado na arquitetura da Refinaria Alberto Pasqualini. Este conjunto de edifícios industriais, administrativos e de serviço se destaca no panorama da Arquitetura Moderna Brasileira por sua linguagem arquitetônica, pela qualidade das soluções de projeto para um programa até então pouco valorizado e explorado, e pelas técnicas construtivas absolutamente inovadoras para a época: o uso de um sistema construtivo de elementos pré-moldados em concreto. Este sistema construtivo foi ali usado pela primeira vez no Rio Grande do Sul, simultaneamente às experiências brasileiras precursoras nesta técnica que estavam sendo feitos em Brasília (UNB)⁹ e São Paulo (USP).

Fig. 6: Faculdade de Arquitetura USP (Arq. Vilanova Artigas, 1961/69)

Ao examinarmos o início da industrialização do Brasil - primeira metade do século XX - constatamos que não era comum na arquitetura uma atenção especial para com as instalações industriais. Em geral estes edifícios tinham seus projetos desenvolvidos por engenheiros, que eventualmente até desenvolveram soluções espaciais e construtivas interessantes, utilizando os materiais e tecnologias recentes, porém a racionalidade construtiva e a possibilidade de utilizar grandes vãos eram a tônica.

⁹ BRAGA, Andréa da Costa e FALCÃO, Fernando. *Guia de Urbanismo Arquitetura e Arte de Brasília*. Brasília, 1997, p.60.

*Não se pode afirmar que, nesse momento, o edifício industrial fosse uma encomenda típica aos arquitetos. A grande maioria das instalações industriais abrigava-se em galpões antigos, improvisados ou adaptados.*¹⁰

No segundo momento desse processo, justamente estes edifícios passaram a servir aos arquitetos como laboratórios para experimentações com as novas linguagens arquitetônicas. Exemplos como o Instituto Vital Brasil (Rio de Janeiro, 1941), de Álvaro Vital Brasil, a Fábrica Duchen (São Paulo, 1950), de Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa, a Refinaria de Manguinhos (Rio de Janeiro, 1954), de José Bina Fonyat Filho, Firmino Saldanha e Humberto de Barros Kaulino, a Indústria Farmacêutica (São Paulo, 1956/59) de Rino Levy, e a Fábrica Olivetti (Guarulhos, 1959-63) de Marcos Zanuso são o resultado da atuação dos arquitetos nesta área ainda tão nova da economia do país.

Fig. 7: Instituto Vital Brasil e Fábrica Duchen

A Refinaria Alberto Pasqualini

A extração de petróleo, iniciada nos anos 50, trouxe à realidade brasileira um dos novos temas resultantes da Revolução Industrial: a refinaria. O galpão industrial, à época, *era tratado como um edifício isolado, sem a amplitude de um conjunto mais amplo de preocupações quanto à expansão das instalações, sistemas de segurança industrial e controle de emissão de resíduos, dependências de atendimento social e conforto dos operários.*¹¹

Entre 1959/1960, numa iniciativa inovadora, José Bina Fonyat projetou para a Petrobrás o Posto de Serviços de Brasília (1959-60), composto de posto de serviços, motel e restaurante, solucionando o posto como *um vasto cogumelo, em cujo chapéu foi engenhosamente colocada a caixa d'água...enquanto que a base abriga depósitos e compressores.*¹² Uma disposição engenhosa e prática, com resultado formal notável explorando a forma plástica.

¹⁰ SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p.161.

¹¹ SEGAWA, Hugo. *Opus Cit.*

¹² BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.

Fig. 8: Posto de Serviços Petrobras

Em 1963, a instalação de uma refinaria de petróleo no Rio Grande do Sul foi manchete dos jornais, com a mesma importância das notícias relativas à revolução. Os periódicos enfatizavam a relevância da implantação desta planta industrial para a economia do estado e da nação, relacionando sua construção ao surgimento de uma nova fase na economia estadual, àquele momento ocupando a posição de terceiro parque industrial do país. O local da implantação justificou-se pela proximidade entre Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias do Sul, principais consumidores dos derivados de petróleo na região, bem como pela existência de uma rede consolidada de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial.

Fig. 9: Jornais de 1963, com manchetes sobre a implantação da REFAP

A área destinada à Refinaria Alberto Pasqualini - uma fazenda desapropriada para a construção da planta industrial - localiza-se na Rodovia BR 116, entre Canoas, e Esteio, região metropolitana de Porto Alegre e do maior parque industrial do estado. O projeto foi concebido por um grupo de jovens arquitetos, do qual faziam parte Carlos Maximiliano Fayet¹³, Cláudio Araújo¹⁴, Miguel Alves Pereira¹⁵ e Moacyr Moojem Marques¹⁶, devido à grandiosidade e

¹³ Carlos Maximiliano Fayet(Espírito Santo, 6/6/ 1930), arquiteto (UFRGS, 1953).Presidente do IAB em 1984/89, 1980/82 e 1994/96, vice-presidente do IAB em 1966/67, 1976/77 e 1981/85. Atuou em congressos, comissões de jurados, exposições, bienais e outras atividades de sua categoria profissional. Foi professor de projeto na Faculdade de Arquitetura da UFRGS de 1954 a 1991. Dirige um escritório de arquitetura, desenvolvendo projetos em diversas áreas, destacando-se o Palácio da Justiça, REFAP, COPESUL, CEASA, Auditório Araújo Vianna e Terminal Rodoviário de Vitória, tendo sido premiado em diversas ocasiões.

¹⁴ Cláudio Luiz Araújo(Pelotas, 2/6/1931), arquiteto, (UFRGS,1955). Presidente do IAB/RS em 1966/67. Atuou em várias ocasiões em congressos, concursos, comissões de jurados, exposições, bienais, etc. Foi professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS de 1959 a 1968. É professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis desde 1990. Dirige um escritório de arquitetura

complexidade do programa que previa desde o desenvolvimento do plano diretor até os projetos dos edifícios.

A pedra fundamental foi lançada em dezembro de 1961, quando João Goulart era presidente da República e Leonel Brizola governador do Rio Grande do Sul. Em 1962 iniciaram-se as obras da unidade industrial, construída em duas fases. Na primeira foram feitas a Unidade de Destilação Atmosférica, o Parque de Armazenamento, o Sistema de Utilidades, as Oficinas de Manutenção e os Edifícios Administrativos. Na segunda fase foram executados a Unidade de Destilação à Vácuo e de Craqueamento Catalítico. O conjunto foi inaugurado em 16 de setembro de 1968 pelo presidente Costa e Silva e pelo governador Perachi Barcellos e em 1973 foi ampliado para 500 ha.

Fig. 10: REFAP Implantação

O zoneamento preservou parte do relevo, a sede da antiga fazenda e o lago existente no local, aproveitando-o como reservatório de incêndio. A implantação do conjunto preservou também as áreas de mata nativa, iniciativa inédita em projetos de edifícios industriais, porém um grande terrapleno foi executado na área das instalações industriais.

desenvolvendo projetos em várias áreas, destacando-se os da REFAP, COPESUL, Memphis, CEASA e Câmara Municipal de Porto Alegre, tendo sido premiado em diversas ocasiões.

¹⁵ Miguel Alves Pereira (Alegrete, 1932), arquiteto, (UFRGS, 1957), pós-graduado na Rise University em Houston, Texas, em 1978 e na Berkeley University, Califórnia, em 1980. Mestre em arquitetura pela Architectural Association of London em 1987 e PhD pela Sheffield University, na Inglaterra em 1990. Professor na Faculdade de Arquitetura da UFRGS de 1961 a 1968, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB de 1968 a 1976 e é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP desde 1991. Participou de diversos congressos, concursos, comissões de jurados, exposições, bienais, palestras e outras atividades de sua categoria profissional. Foi presidente nacional do IAB de 1972 a 1976 e de 1989 a 1991, agraciado com o Colar de Ouro do IAB. É membro do conselho da Fundação Bienal de São Paulo desde 1992, arquiteto honorário do Colégio dos Arquitetos do Perú, do Colégio dos Arquitetos do México e da União dos Arquitetos da Rússia. É autor de vários livros, dirige seu escritório de arquitetura desenvolvendo projetos em diversas áreas, tendo sido premiado em vários concursos públicos nacionais de arquitetura, destacando-se os projetos da REFAP e da Biblioteca Central da Universidade de Brasília.

¹⁶ Moacyr Moojem Marques (Lagoa Vermelha, 1/2/1930), arquiteto (UFRGS, 1954) e pós-graduado em Urbanismo em 1960. Foi funcionário municipal, exerceu diversos cargos de chefia na Secretaria Municipal de Obras e Viação e Secretaria municipal do Planejamento, entre eles a gerência do 1º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Foi professor assistente da disciplina de Urbanismo e Arquitetura Paisagista na Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Atuou em vários congressos, concursos, comissões de jurados, exposições, bienais, palestras e outras atividades de sua categoria profissional. Dirige um escritório de arquitetura, desenvolvendo projetos em diversas áreas, destacando-se a REFAP, o Auditório Araújo Vianna e o SESC Caxias do Sul, tendo sido premiado em diversas ocasiões.

Fig. 11: Refinaria Alberto Pasqualini, vista aérea

O projeto foi desenvolvido simultaneamente à execução da obra: à medida que era concluído o projeto de cada edifício, iniciava-se sua execução. Cada arquiteto era responsável pelo desenvolvimento de um edifício até sua conclusão, quando assumia nova tarefa, mas todos participavam no conjunto, como colaboradores uns dos outros no detalhamento. O grupo produziu o plano geral, a solução básica de volumetria, materiais e linguagem e a solução técnica empregada nos edifícios da planta industrial: o uso de elementos pré-moldados em concreto, com a finalidade de racionalizar e dinamizar a execução da obra.

O uso de uma técnica construtiva inovadora foi aceita pela Petrobrás apesar dos problemas que acarretaria: àquela época, o sistema de pré-moldados era uma solução ainda bastante recente, tanto que não haviam equipamentos adequados no estado. as soluções vieram através de fórmulas que beiravam o imprevisto: para erguer as vigas pré-fabricadas, que chegavam a ter 20m, havia um único caminhão-guincho no porto de Porto Alegre.

Os arquitetos Araújo e Fayet desenvolveram os projetos das Garagens, Oficinas e Almoxxarifados. Araújo também foi o responsável pelo desenvolvimento da Administração e Superintendência. Fayet projetou o edifício de Serviços Médicos e os Laboratórios. Moojen Marques desenvolveu a Casa de Força e o Refeitório e Miguel Pereira projetou o Centro de Treinamento, Oficina de Segurança Industrial e a Portaria.

A Solução

O conjunto dos edifícios da Refinaria Alberto Pasqualini se caracteriza pela clara inspiração na sintaxe de Mies van der Rohe¹⁷ no campus do I.I.T.: paralelepípedos horizontais de planta-livre,

¹⁷ Nas entrevistas feitas com os quatro arquitetos autores do projeto, Miguel Alves Pereira admite certa influência da arquitetura de Mies Van Der Rohe e também de Villanova Artigas, e inclusive afirma que a linguagem do edifício é resultado de um engajamento político. Carlos Fayet, por sua vez, lembra-se que *se respirava Le Corbusier naquela época*...Os demais, de acordo com seus depoimentos, não admitem ou não tinham consciência destas questões e dão ênfase principalmente ao desenvolvimento da

fechados por cortinas de vidro ou tijolos à vista e cobertura plana, pousados diretamente sobre o solo ou sobre bases elevadas do nível do terreno.

Fig. 12: Refinaria Alberto Pasqualini, vista parcial

O projeto da REFAP caracteriza-se por um detalhamento elaborado, que vai da exploração de novos materiais e do desenvolvimento de novas possibilidades construtivas, ao design do mobiliário e programação visual. De acordo com a função, a localização e o arquiteto que projetava cada um dos blocos do conjunto, definem-se algumas outras peculiaridades, como o uso dos combogós, de técnicas construtivas tradicionais ou emprego de pré-moldagem, até uma volumetria distinta para os edifícios que tem uma função/caráter diferenciados, como a portaria e o restaurante.

A linguagem e o sistema construtivo são desenvolvidos¹⁸ com soluções diferentes para os edifícios administrativos e para os pavilhões, principalmente por causa das dificuldades resultantes da implantação da técnica de pré-moldagem.¹⁹

Os edifícios administrativos²⁰

Todos os edifícios administrativos apresentam a mesma solução básica esquemática: base elevada do nível do terreno, planta-livre, fachadas em vidro e cobertura plana.

tecnologia de pré-moldados e ao uso dos materiais. Esta atitude de negação às referências anteriores é uma característica da época do projeto e construção da refinaria, quando, segundo Elvan Silva, *coibia-se o estudo da história, em vez de dar-lhe o enfoque informativo, analítico e crítico que a situação recomendava.*

¹⁸ KIEFER, Flávio e MAGLIA, Viviane. *Refinaria Alberto Pasqualini: entrevista com os autores.* In LIMA, Raquel e PEIXOTO, Marta. (org.) *Arquitetura – História e Crítica – textos selecionados.* Porto Alegre: Faculdades Integradas Ritter dos Reis, 2000. p.95-141.

¹⁹ KIEFER, Flávio e MAGLIA, Viviane. *Passim.*

²⁰ Como edifícios administrativos entendem-se aqueles onde se desempenham funções administrativas e serviços de apoio, ou seja: Superintendência, Centro de Treinamento, Serviços Médicos e Laboratórios.

Fig. 13: Edifícios administrativos, volumetria

Este esquema básico sofre variações, especialmente em relação à epiderme e aos acessos. Estes são sempre marcados por escadas, que se apresentam de duas maneiras: ou centralizadas em relação à fachada, protegidos por marquises que se projetam em balanço, enfatizando sua centralidade e conferindo maior monumentalidade ao edifício, ou duplicados simetricamente em relação a um eixo imaginário central, numa concepção maneirista ambígua. As coberturas são alinhadas à planta do edifício ou projetadas em balanço.

Fig. 14: Edifícios administrativos, acessos

Nestes edifícios, a técnica construtiva é tradicional, utilizando concreto aparente pintado, painéis leves de alumínio, grandes planos em vidro e laminado, mostrando uma evidente semelhança às soluções empregadas por Mies van der Rohe em seus projetos desenvolvidos nos Estados Unidos, no que diz respeito à linguagem arquitetônica, à volumetria e aos materiais. A relação entre a escala humana e a escala do edifício, porém, é totalmente distinta: enquanto Mies trabalha em escala monumental, a Equipe de Arquitetos busca aproximação à escala humana.

Fig. 15: Crown Hall, 1956

As plantas-baixas refletem a modulação da estrutura (módulos de 7,5 x 7,5 m) e são quase que inteiramente livres, exceto pelos banheiros e copa, centralizados nos volumes e iluminados e ventilados zenitalmente. Apesar de lembrar a solução empregada por Mies van der Rohe no Crown Hall, esta planta livre apresenta uma variada compartimentação interna em painéis leves, que se submete ao ritmo estrutural devido à variedade de funções administrativas que ali se desenvolvem, ao contrário da fluidez espacial miesiana.

A modulação das divisórias, a paginação do piso vinílico e o forro obedecem à malha ortogonal, regular e contínua que rege a composição das plantas-baixas numa trama modular tridimensional, uma vez que a cobertura plana - uma laje nervurada - também se reporta à mesma modulação.

O conjunto dos pilares aparentes mais os montantes da fachada-cortina modulada sobre esta mesma retícula articulam os planos verticais de fechamento aos planos horizontais de piso e cobertura numa solução unificada entre estrutura e plástica, semelhante à empregada por Mies van der Rohe em suas obras pós-guerra, como os edifícios Lake Shore Drive e Seagram's (1954-58, NY).

Estas grandes caixas de vidro provocam uma integração sutil e provocante dos espaços internos à natureza e proporcionam um ambiente de trabalho simultaneamente amplo, bem iluminado, organizado e acolhedor. A continuidade interior/exterior é reforçada pelos jardins internos, dispostos na planta livre como vazios na malha. Desta forma, o olhar do usuário atravessa o espaço de trabalho num continuum espacial fluido e praticamente não percebe os limites entre ele e a paisagem envolvente.

Em alguns casos, dependendo da orientação solar, as fachadas-cortina recebem elementos de proteção solar em cerâmica vazada, os combogós- que também permitem a visualização do

exterior- numa clara referência à arquitetura modernista brasileira e a Lúcio Costa, adaptando o vocabulário miesiano ao nosso clima.

Fig. 16: Edifícios administrativos, combogós

Os edifícios da administração, superintendências, serviços médicos e laboratório (ver implantação) têm a mesma solução modular, mas sofrem variações nas dimensões, na compartimentação e nas formas, de acordo com o programa de cada unidade e com a possibilidade de liberdade na escolha. Assim, os usos dos combogós, das platibandas em balanço e dos jardins internos conferem variedade e dinamicidade ao esquema básico empregado pelos arquitetos que por sua vez, assegura unidade ao conjunto.

A solução deste tema, baseada na idéia da caixa de vidro, com tal grau de cuidado no detalhamento é certamente inédita no RS.

Os Pavilhões²¹

Contrastando com os escritórios, os pavilhões industriais deste conjunto arquitetônico são predominantemente opacos, resultado do sistema construtivo pré-fabricado, de pilares e vigas pré-moldados em concreto, nos quais se encaixam placas para vedação, também pré-moldadas. Estas placas são encaixadas como *gavetas* entre cada dois pilares, que funcionam como *corrediças* ou *guias* e, dependendo da maneira com que são dispostas, permitem a ventilação natural, através de um engenhoso sistema de grelhas deslizantes. A cobertura desses pavilhões estrutura-se sobre vigas que podem alcançar 1,20m de altura e até 20m de vão.

Aqui, como nos edifícios administrativos, de acordo com a função, os pavilhões têm soluções diferenciadas, graças à inventividade e à versatilidade do sistema.

²¹ Pavilhões são as edificações onde se desempenham funções como Garagens, Oficinas, Almoxarifados, Oficina de Segurança Industrial e Casa de Força.

Fig. 17: Oficina de Segurança Industrial – painéis pré-fabricados.

Tanto a pré-fabricação, quanto o emprego de vigas com estas dimensões eram inéditos na arquitetura gaúcha e as dificuldades apareciam desde o momento do cálculo estrutural²² até o deslocamento e posicionamento dos pilares e vigas: o único guindaste no estado capaz de erguê-las, o do porto de Porto Alegre, tinha que ser alugado e deslocado a Esteio para possibilitar a execução da obra. Estas vigas sustentam telhas Kalhetão, material novo àquela época, empregado pela primeira vez no Rio Grande do Sul.

Nestes edifícios, a planta-baixa é inteiramente livre, sem pilares internos e o prisma retangular se apóia diretamente sobre o solo. Por suas dimensões, apesar do pé-direito duplo, há um predomínio da horizontalidade, enfatizada pelas estreitas faixas de esquadrias de alumínio, com a mesma dimensão dos painéis de vedação, proporcionando restrita iluminação natural ao interior dos pavilhões, predominando a opacidade do volume, resultando em paralelepípedos maciços.

Nas Garagens e nos Almojarifados, ao invés das placas em concreto pré-fabricadas, a vedação é feita em tijolos à vista, rasgada por estreitas linhas verticais de esquadrias de alumínio e vidro nas laterais dos pilares pré-moldados. Novamente identifica-se certa semelhança à obra de Mies, em especial à Capela e ao Alumni Hall, do Illinois Institute of Technology, onde as vedações são em tijolos aparentes e as aberturas em esquadrias em aço e vidro.

²² KIEFER, Flávio e MAGLIA, Viviane. *Passim*.

Fig. 18: Garagem e Almojarifado

Ainda que os mesmos materiais dos edifícios administrativos sejam utilizados nas garagens e almojarifados, predominam os planos opacos em tijolos, onde as esquadrias aparecem como um elemento que destaca o emprego de um sistema modular e rasga as superfícies em pequena proporção. Em oposição ao que acontece nos edifícios administrativos, nos quais a transparência dos grandes planos envidraçados proporciona um ambiente de trabalho fartamente iluminado e integrado à paisagem, aqui, devido às funções de serviço, os ambientes internos são fechados, resguardados, predomina a densidade e a integração interior/externo não é explorada.

Fig. 19: Alumni Hall (1945) e Capela (1953) IIT

A modulação da estrutura, o desenho sutil das aberturas, a maneira como os materiais são utilizados, com diferentes texturas e cores resultam em variedade formal e compositiva, mas também sóbria e funcional, com uma estética uniforme.

Os edifícios excepcionais: Refeitório e Portaria

No conjunto da Refinaria Alberto Pasqualini há uma grande uniformidade entre os edifícios, resultado da unidade da linguagem empregada em todas as edificações. Ainda assim, há também uma grande variedade, fruto de necessidades funcionais de cada um dos prédios e da liberdade que os arquitetos tiveram ao tomar certas decisões concernentes a cada um dos projetos.

Esta liberdade aparece com maior destaque em dois edifícios: o Refeitório e a Portaria, enfatizando seu caráter diferenciado pela volumetria e tratamento das fachadas bastante distintos dos empregados nos edifícios administrativos e industriais.

Com um partido simples e de clara leitura, o edifício do Refeitório responde ao programa através de uma volumetria prismática regular, simétrica e ortogonal. Sua planta-baixa se origina da conexão entre dois retângulos de diferentes dimensões, alturas e tratamentos de fachada, que contém respectivamente duas diferentes funções: o salão de refeições, cujo volume é maior e totalmente envidraçado, e a área de serviços, um volume menor, fechado para o exterior e aberto para um pátio de serviços central.

Esta simplicidade aparente contradiz a implantação complexa do volume, voltado para o lago, oferecendo suas *costas*, ou melhor, sua área de serviços para a via de acesso principal e como fachada principal à aproximação dos usuários que acessam o edifício por ali.

Fig. 20: Refeitório, vista do salão voltado para o lago

O volume principal, maior e mais alto, totalmente envidraçado, abriga o refeitório, e paira com leveza sobre o lago, suspenso sobre pilotis que iniciam estacados no terreno e avançam sobre o lago. Sob o salão de refeições, que se projeta em balanço além dos pilotis, cria-se uma área coberta e aberta quase ao nível da água, prolongada por um deck também parcialmente coberto.

Fig. 21: Refeitório, vista do salão e deck sobre o lago

O desnível do terreno, desde a margem do lago até o nível da via de acesso, juntamente com o uso dos pilotis de sustentação do salão, permitiram que parte desta área coberta fosse ocupada por equipamentos, além de dois blocos de sanitários e uma pequena copa e bar que atenderiam como um *café* ou a eventuais eventos ao ar livre. O acesso ao refeitório se dá pelas laterais do volume de serviços, sob uma passagem coberta por uma laje plana, sustentada por perfis metálicos, de pé-direito mais baixo que o do volume de serviços.

Fig. 22: Refeitório, acesso

O volume de serviços é totalmente fechado para o exterior e sua opacidade é enfatizada pelo uso do tijolo aparente como material construtivo. Há um acentuado contraste entre as soluções de planta-baixa dos volumes do salão e dos serviços: o refeitório se mostra amplo e o espaço interno é claro e fluído; já a área de serviços é introvertida, fechada, voltada para um pátio de serviços, com suas funções se desenvolvendo na mais absoluta discrição e racionalidade.

O salão é totalmente *extrovertido*, tem seu perímetro externo totalmente envidraçado, proporcionando aos usuários a sensação de estar pairando sobre o lago desfrutando 180° de paisagem natural em sua planta inteiramente livre. A imagem desta arquitetura se reporta à do pavilhão miesiano – um interior livre de suportes, cuja forma ideal era a do *volume de ar* entre duas lajes horizontais, exemplificado pela Casa Farnsworth.

A solução estrutural mais uma vez demonstra grande inventividade: para possibilitar a inexistência de pilares no salão, a transparência da fachada-cortina totalmente envidraçada e a volumetria cúbica característica, os arquitetos desenvolveram uma cobertura bastante leve em chapa metálica plana, sustentada por pilares extremamente delgados no perímetro do volume. Estes pilares sustentam treliças planas também bastante delgadas, ocultas pelo forro, sobre as quais se apóia e se fixa a chapa metálica e são incorporados pelo desenho dos montantes verticais das esquadrias, desmaterializando a presença da estrutura de sustentação da cobertura.

Aqui, as esquadrias em alumínio não apresentam a regularidade presente nos edifícios administrativos. Apesar de sua superfície plana e da regularidade nos montantes verticais, os montantes horizontais são dispostos em alturas alternadas, o que confere dinamicidade aos extensos planos envidraçados.

A resolução da volumetria, com o emprego da diferença de alturas entre os dois blocos, reforçada pelo contraste entre seus materiais de revestimento, assim como a solução estrutural do edifício enriquecem a *aparente* simplicidade da proposta. À medida que se analisa o edifício, identifica-se a clara hierarquia entre as partes que o compõe. O jogo de luz e sombra resultante do desnível do terreno e do emprego dos pilotis faz com que em alguns momentos, seu volume principal pareça estar flutuando sobre a água.

O prédio da Portaria da REFAP demonstra a intenção dos arquitetos de explicitar o caráter diferenciado deste conjunto já a partir da chegada: uma arrojada forma escultórica de planta quadrangular recebe os usuários, apoiada sobre um pilar central, projetando-se em um grande balanço, em quatro direções.

Fig. 23: Portaria

A engenhosa solução associa questões utilitárias e estéticas de forma notável: ao mesmo tempo em que cria uma área protegida de acesso, por baixo do bloco elevado, este volume totalmente envidraçado, suspenso por um único elemento estrutural em seu eixo central, possibilita aos seguranças a visualização de 360° do entorno imediato ao conjunto da Refinaria.

Este volume singular, que lembra uma torre de controle de voo, assegura tanto o controle da aproximação de qualquer pedestre ou veículo, quanto sua visualização desde a rodovia, como um marco na paisagem. Destacando-se por sua implantação e sua forma, a portaria faz uma menção à volumetria do Posto de Serviços da Petrobrás anteriormente citado.

O perímetro totalmente envidraçado contrasta com o concreto aparente de sua base e contribui para a sensação de leveza da forma, refletindo a vegetação do entorno ou tornando-se transparente, de acordo com o ângulo de incidência da luz.

O edifício não é tratado como uma forma isolada, incorporando cuidadosamente o fechamento da frente do terreno - um muro cego, em painéis de concreto pré-moldado em relevo - que cruza seu eixo transversal e compõe, juntamente com o projeto paisagístico, o sistema viário que induz e direciona a aproximação exatamente para o ponto central da composição, onde o vigia recebe e registra o ingresso ao conjunto.

Apesar de sua volumetria única, que explora as possibilidades construtivas e escultóricas do concreto, hierarquizando e valorizando plasticamente o acesso ao conjunto, a definição de sua planta-baixa baseia-se no uso do mesmo sistema modular que orienta a definição das plantas dos edifícios administrativos.

A unidade entre a portaria e os outros edifícios é assegurada pelo emprego dos materiais: o concreto aparente das paredes e da estrutura e as esquadrias de alumínio e vidro dos planos de vedação são os mesmos dos outros edifícios do conjunto.

Conclusão

*A verdadeira arquitetura é uma arte objetiva e a expressão do espírito da época em que se desenvolve*²³

Mies van der Rohe

O conjunto de edifícios da Refinaria Alberto Pasqualini expressa o desejo dos arquitetos locais de implantar a arquitetura moderna entre nós. O projeto destaca-se por seu ineditismo: além de abordar o tema com uma resposta direta às necessidades funcionais, com seus materiais de construção e finalidade claramente expressos e com o efeito estético derivado principalmente das proporções e do acabamento, em detrimento dos efeitos puramente decorativos, os arquitetos tiveram a sensibilidade de lançar sobre o tema uma visão humanista, na qual a preocupação com os usuários está explicitada na qualidade dos ambientes. De fato, este conjunto arquitetônico, por suas características, ocupa um lugar de destaque na história da arquitetura do estado e estes quatro arquitetos, juntos ou separados, tiveram um papel muito importante na disseminação dos princípios modernistas no Rio Grande do Sul e no Brasil.

A divisão do trabalho entre os arquitetos que objetivava a divisão de responsabilidades, baseava-se também em posturas e concepções de arquitetura que os arquitetos tinham em comum naquele momento. Assim como acontecia nas vanguardas européias do começo do século, o engajamento na busca de novas soluções na área da arquitetura é resultado de uma postura, refletida, no projeto da REFAP na liberdade que os arquitetos tinham para propor soluções

²³ BLASER, Werner. *Mies van der Rohe*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA., 1973, p.5.

variadas para cada edifício, apoiadas pelo esquema básico comum (modulação, estrutura, materiais, volumetria básica) que dá unidade ao conjunto e na *transparência* e integração dos ambientes de trabalho. A variedade das soluções nunca compromete o conjunto. Pelo contrário, talvez seja um dos fatores que o enriquece, pois o fio condutor que lhe dá unidade é sempre muito claro.

A REFAP, assim como o Ministério da Educação e Saúde (RJ), contou com o apoio do estado, ao contrário do que acontecia com as vanguardas européias. Este apoio incorporou ao modernismo um caráter de oficialidade, ainda que o momento político, na ocasião, fosse de um estado de direita. Neste caso, o regime ditatorial utilizou-se da arquitetura para mostrar uma imagem de *modernidade e internacionalidade* em sua busca pelo progresso, assim como em Brasília.

Analisando a arquitetura destes dois projetos, identificam-se os principais postulados do modernismo, mas, ao contrário do MES, que se baseia nos princípios corbusianos, a REFAP toma a obra de Mies van der Rohe como paradigma.

Isto pode ser explicado pela influência que a arquitetura que Vilanova Artigas e outros arquitetos paulistas estão desenvolvendo naquele momento: uma arquitetura voltada para uma maior racionalidade, sistematização, essencialidade, detalhamento rigoroso e redução, características da obra de Mies van der Rohe, e talvez tenha relação com o papel de destaque cada vez maior da cidade de São Paulo como principal centro econômico e industrial do país, como uma *imagem* de metrópole buscada por outras cidades.

O inédito no caso da REFAP é a aplicação destes conceitos ao tema industrial: tanto nos edifícios administrativos e excepcionais quanto nos pavilhões industriais o projeto se desenvolve a partir da malha ortogonal modular, base para a disposição dos elementos estruturais, vedações em vidro ou tijolos, paginação de piso e forro e também para a compartimentação interna, demonstrando um detalhamento cuidadoso pouco comum, à época, em edifícios com este programa.

Como citado anteriormente, a linguagem arquitetônica e as volumetrias desenvolvidas pela Equipe de Arquitetos se parecem muito com a linguagem e as soluções volumétricas empregadas por Mies van der Rohe em seus projetos americanos e a mesma preocupação com o detalhamento técnico-costrutivo está presente nos dois casos. Porém, a composição das plantas baixas é bastante diferente daquelas, principalmente nos edifícios administrativos, *funcional e racionalmente* compartimentados, o que acaba por gerar uma espacialidade que tem características pouco semelhantes à fluidez espacial interna presente nas obras de Mies, mostrando, talvez, uma certa aproximação à composição corbusiana.

Cada um dos edifícios da REFAP é um prisma regular, com estrutura periférica. Ao analisar os edifícios administrativos como volumes independentes, identificam-se em todos eles a elevação da base - conferido-lhes maior importância -, a centralização do acesso e a volumetria perfeitamente simétrica da composição acadêmica, porém, a adoção de uma escala proporcional à escala humana e a integração visual com a paisagem, nos ambientes internos, traz uma sensação agradável e estimulante.

Nos edifícios industriais os prismas regulares são apoiados diretamente sobre o solo e a centralização do acesso não é uma constante. De qualquer forma, a sintaxe é a de uma arquitetura de volumes, de caixas, onde o módulo está constantemente presente. É esta retícula modular o tema fundamental e ordenador que gera os quadrados e retângulos tridimensionais desta morfologia, e traz implícita a sua operacionalidade e flexibilidade para ser produzida em escala industrial, possibilitando uma série de diversas tipologias arquitetônicas a partir daquele original. O racionalismo, que poderia levar a um resultado plástico limitado e repetitivo, foi desenvolvido com uma variedade e riquezas surpreendentes.

A inserção desses edifícios absolutamente geométricos, com suas coberturas planas, contrastantes com o entorno (que teve seu relevo acidentado, em coxilhas, parcialmente respeitado) gera um contraste que destaca e valoriza a arquitetura, conferindo aos volumes um caráter escultórico.

Na solução do conjunto, os arquitetos dão uma grande importância à vegetação e ao paisagismo. Se por um lado, a transparência permite a valorização da paisagem, alcançando uma grande integração entre interior e exterior, por outro lado, em determinados momentos, a reflexão da paisagem no vidro mimetiza as caixas de vidro ao entorno. Quando necessário, devido à orientação solar, os volumes recebem máscaras de elementos cerâmicos vazados, que filtram a luz, criam uma área de sombra no perímetro do volume amenizando a temperatura interna e ainda assim permitindo a visualização da paisagem. Esta solução, associada à presença de jardins internos (nos edifícios administrativos) e à possibilidade de ventilação cruzada mostra uma preocupação com o conforto térmico, característica da primeira geração dos modernistas brasileiros.

A hierarquização dos edifícios excepcionais reforça a atitude dos arquitetos de valorização dos usuários. O refeitório, por suas características compositivas, de linguagem e implantação, mais parece um luxuoso restaurante, colaborando para que o horário das refeições dos trabalhadores seja um momento prazeroso. A portaria, com sua forma escultórica, recebe elegantemente o público, impondo-se mais como obra de arte do que como “portão de controle”.

A solução para um programa relativamente recente - a refinaria de petróleo - utilizando uma solução técnica sem precedentes, novos materiais de construção disciplinados pelas exigências

das funções, numa linguagem arquitetônica adequada ao seu caráter e ao seu tempo originou uma solução compositiva e formal que se aparta das pautas culturalmente pré-estabelecidas, estabelecendo um novo cânone interpretativo para o tema.

Bibliografia:

- BONTA, Juan Pablo. Anatomía de la interpretación en arquitectura – resenha semiótica de la crítica del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA., 1975.
- BRAGA, Andréa da Costa; FALCÃO, Fernando R. Guia de Urbanismo Arquitetura e Arte de Brasília. Brasília, 1997.
- BRITO, Mário da Silva in XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Brasileira : Depoimento de uma Geração. São Paulo: Pini / Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura / Fundação Vilanova Artigas, 1987.
- BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997
- CURTIS, William J.R. Modern Architecture since 1900. London: Phaidon Press Limited, 1999.
- GOSSSEL, Peter e LEUTHAUSER, Gabriele. Arquitectura no século XX. Koln: Tashen, 1996.
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267/mies.html
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/fondationlc_us.htm
- KIEFER, Flávio e MAGLIA, Viviane. Refinaria Alberto Pasqualini: entrevista com os autores. In LIMA, Raquel e PEIXOTO, Marta. (org.) Arquitetura – História e Crítica – textos selecionados. Porto Alegre: Faculdades Integradas Ritter dos Reis, 2000. p.95-142.
- MAGLIA, Viviane. Refinaria Alberto Pasqualini: aplicação dos paradigmas modernistas à tipologia industrial no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001.
- MAHFUZ, Andrea Soler Machado. Dois Palácios e uma Praça: a inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996.
- MARTÍNEZ, Alfonso Corona. Ensayo sobre el Proyecto. Buenos Aires: CP67, 1990.
- MONTANER, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno – arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993.
- NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquiteto. Rio de Janeiro: Revan, 1999, 4ª edição.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
- SILVA, Elvan. Matéria, Idéia e Forma: uma definição de Arquitetura. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1994.
- XAVIER, Alberto e MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987.